

MENING KASBIM – MENING FAXRIM!

Matkarimova Mavludaxon Nosirjon qizi

Toshkent shahridagi Yodju texnika instituti,

“Boshlang’ich ta’lim” yo’nalishining PRI-

32U guruhi talabasi

Аннотация. Ta’lim tor ma’noda o’qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli o’quv yurtlarida o’qitish jarayoni emas, balki oila, ishlab chiqarish va shu kabi sohalarda ham ma’lumot o’zlashtirish jarayonidir. Shunday ekan, ushbu maqolada ta’lim tizimining o’ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, uning me’yoriy-huquqiy asoslari haqida ham to’xtalib o’tilgan.

Тayanch so’zlar: ta’lim, ta’lim sohasi, ta’limning uzluksizligi, ta’lim tizimi, tajriba, ilm, bilim, bilim olish huquqi, maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, oliy ta’limdan keyingi ta’lim, malaka oshirish va kadrlarni qayta tayorlash, maktabdan tashqari ta’lim.

Аннотация. Образование на узком уровне означает концепцию обучения. Но это не просто процесс обучения в различных учебных заведениях, а процесс приобретения знаний в семье, на производстве и тому подобное. В этой статье изложены особенности системы образования. Также упоминается о его нормативно-правовых основах.

Ключевые слова: образование, отрасль образования, непрерывность образования, система образования, опыт, знания, образование, дошкольное образование, общее среднее образование, среднее образование. специальное профессиональное образование, высшее образование, последипломное образование, профессиональное развитие и переподготовка, внешкольное образование.

Annotation. Education at a narrow level means the concept of learning. But this is not just a learning process in various educational institutions, but a process of acquiring knowledge in the family, at work, and so on. This article outlines the features of the education system. Also mentioned is its regulatory framework.

Key words: education, education sector, continuity of education, education system, experience, knowledge, education, pre-school education, general secondary education, secondary education. special vocational education, higher education, postgraduate education, professional development and retraining, out-of-school education.

Buyuk yozuvchilardan biri shunday degan ekan: “Hayotda siz uchun eng sevimli bo`lgan kasbni tanlang va siz bir umrga ishga bormaysiz”. Darhaqiqat, agar kishi o`z sevgan kasbi bilan mashg`ul bo`lsa, u vaqt qanchalar tez o`tib ketganligini sezmay qoladi va u hech qachon bajarayotgan ishidan charchamaydi.

Dunyoda kasblar ko`p. Har bir kasb egasi muallim qo`lida sayqallanadi. Ko`rinib turibdiki, kasblar ichida eng sharaflisi o`qituvchilikdir.

Bu kasbning mashaqqati-yu mas`uliyatini chuqur his etish bilan birga undan zavq tuya olgan, bor mehrini bag`ishlagan insongina yaxshi pedagog, yoshlarning sevimli ustoz bo`la oladi.

Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida ustoz, muallim, o`qituvchi zimmasiga eng muhim vazifa–jamiyat kelajagi bo`lgan yoshlarni tarbiyalash, ilm berish vazifasi yuklatilgan. Hatto ibtidoiy jamoa tuzumidayoq yoshlarni tarbiyalash muassasalari tashkil etilib, ularda tajribali, hayotni ko`rgan oqsoqollar bolalarni tarbiyalaganlar. O`qituvchilik kasbining paydo bo`lishi tarbiyaning kelib chiqishi bilan bog`liqdir.

Xalqimizning kelajagi, mustaqil O`zbekistonning istiqboli ko`p jihatdan o`qituvchiga, uning saviyasiga tayyorgarligi, fidoiyligiga, yosh avlodni o`qitish va

tarbiyalash ishida bo`lgan munosabatiga bog`liq. Kelajak avlod haqida qayg`urish, sog`lom, barkamol naslni tarbiyalab yetkazishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir. Shu bois mamlakatimizning istiqlol yo`lidagi birinchi qadamlaridanoq buyuk madaniyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta`lim tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg`unlashtirishga katta ahamiyat berib kelinmoqda.

Haqiqiy o`qituvchi bo`lish – har sohada ma`lumotli bo`lish, o`z ustida tinimsiz ishlash, bilim va ko`nikmalarini oshirishdan iborat. Ushbu kasb chidamlilik va sabrtoqatni talab qiladi. O`qituvchi o`quvchi uchun jonli va yorqin namunadir. Shuning uchun u o`z mas`uliyatidan kelib chiqib mahorat bilan yondashmog`i darkor. Taniqli rus yozuvchisi Lev Tolstoy shunday deb yozgan:

“Agar o`qituvchi faqat sababni yaxshi ko`rsa, u yaxshi o`qituvchi bo`ladi, agar u faqat otanaga o`xshab o`quvchini yaxshi ko`rsa, u barcha kitoblarni o`qigan o`qituvchidan yaxshiroq bo`ladi. Agar o`qituvchi mehnati, muhabbati va talabalarni birlashtirsa, u mukammal o`qituvchidir”.

Lev Nikolayevich Tolstoy

Yosh avlodga ta`lim-tarbiya berish o`ta nozik va mas`uliyatli masala ekanligi, doimiy mehnatni talab qilishi barchamizga ma`lum. Buning uchun esa asosiy e`tibor maqsadga yo`nalgan bo`lishi lozim. O`tmishning hozirgi kunigacha ta`limning bosh maqsadlari o`q tomir sifatida quyidagilar belgilanib kelingan:

Har bir kasbning o'z maqsadi bor, kelgusidagi kasbimning asosiy maqsadlari yuqoridagi fikrlarga munosib ravishda yosh o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishdir. Yosh avlodning kelajagi va ertangi kuni esa bunga bog'liq.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan bugungi kungacha belgilangan maqsadlar muvaffaqiyatli amalga oshirilib, ta'lim sohasida yuksak samaradorliklarga erishilmoqda. Bunda o'qituvchilar bilan birga keng jamoatchilik, butun xalqimizning fidokorona mehnatini e'tirof etib, birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida quyidagilarni bayon etgan:

**Islom Abdug'aniyevich
Karimov**
**O'zbekiston
Respublikasining
Birinchi Prezidenti**

“Maktab, ta`lim-tarbiya masalasi davlat va jamiyat nazoratida bo`lishi Asosiy qonunimizda belgilab qo`yilgan. Shu bilan birga bu keng jamoatchilik, butun xalqimizning ishtiroki va qo`llab-quvvatlashini talab qiladigan umummiy masaladir.

Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohida yaratiladi, boshqacha aytganda xalqimizning ertangi kuni qanday bo`lishi farzandlarimizning bugun qanday ta`li-tarbiya olishiga bog`liq. Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko`rishi zarur.

Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo`lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta`lim-tarbiya sohasida fidokorona mehnat qilayotgan o`qituvchilarning asosiy maqsadi va vazifasi bo`lishi kerak”.

Bu ulkan javobgarlik hissi o`qituvchilarda pedagogik mahorat qirralarining turli jarayonlarini hozirgi zamon talablari darajasida takomillashtirishni talab etadi. O`zbekistonda ta`lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri, bu ta`lim jarayonlariga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishdir.

O`qituvchi har doim o`quvchilarning individual qobiliyatlarini o`rganib, kuzatib, hisobga olib, ularning mustaqil ishini tashkillashtirishda pedagogik mahoratga ega bo`ladi.

Hozirgi zamon o`qituvchisi o`z pedagogik mehnati jarayonida qator ta`limiy va tarbiyaviy vazifalarni bajaradi. U – avvalo, ta`lim muassasalari o`quv jarayoning asosiy tashkilotchisi. O`qituvchi ta`lim-tarbiya jarayonida hamda darsdan tashqari faoliyatda o`quvchilarning porloq kelajagi uchun javobgar shaxsdir. Ushbu ulkan mas`uliyat ijobiy natijalar berishi uchun o`qituvchi, avvalo o`zining pedagogik mahoratiga tayanadi. Pedagogik mahorat shunday bir malakalar yig`indisidirki,

uning natijasi o`qituvchi mehnatida va o`quvchilar xulqi, odobi, tarbiyasida, kelajakda yetuk mutaxassis-kadr bo`lib yetishishida o`z aksini topadi.

O`qituvchining bilimi, pedagogik mahorati, qizg`in mehnati barkamol avlodni tarbiyalashga, ularda tashabbuskorlik, faollik, ishbilarmonlik, ijodkorlik, tadbirkorlik xislatlarini va ma`naviy ongini shakllantirishga qaratilgan. Jamiyatdagi global o`zgarishlar, texnik va texnologik taraqqiyot, dunyoviy fanlardagi o`zgarishlar va yangiliklar uning sharafli mehnatiga ta`sir qiladi. Buning uchun ijodkorlik talab etiladi. Ijodkorlik esa faqat qizg`in mehnat tufayli sodir bo`ladigan faoliyat shakli. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o`qituvchi ijodkorlik, mahorat bilan birga pedagogik ta`sir ko`rsatishga ham ega bo`lishi zarur. Pedagogik ta`sir ko`rsatish asosida o`quvchining ongi shakllanadi, ma`naviy, boyligi va his-tuyg`ulari rivojlanadi, unda ijtimoiy hayot uchun zarur bo`lgan ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo`ladi.

O`quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo`llash ta`lim metodlarining samaradorligini oshirishga, o`qituvchilar mehnat sharoitining o`zgarishiga, qolaversa, o`qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar yordamida darsni mazmunli va qiziqarli o`tishlarida muhim omil sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi". –T.: "O'zbekiston". 2018-y. (Yangi tahrir).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 4947-sonli Farmoni "Xalq so'zi", 2017 yil 8-fevral.28 (6722)-son.
3. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., Hafizov S. "Umumiy pedagogika".-T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2020, 528 b.

4. Maxmudova M. "Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat", SamDChTI.:2015, 217 b.
5. Abbasova, N. K. (2019). The importance of techniques in developing critical abilities of the learners in teaching English proverbs and sayings. *Мировая наука*, (9), 3-6.
6. Kabilovna, A. N. (2020). Methodology of teaching proverbs and sayings of English in general education schools. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 67-69.
7. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.
8. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINVOCULTUREME IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
9. Ismoilova, S. (2022). SO'ROQ GAPLARNI O'QITISH VA O'RGANISHNI METODIK TASHKILLASHTIRISH YUZASIDAN TAKLIFLAR VA MASALALAR. *Science and innovation*, 1(B5), 266-270.

1. Internet saytlari:

-<http://www.ziyonet.uz>

-<http://www.lex.uz>